
A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA CIDADE DE SÃO PAULO E AS DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Yago Magalhães Fontes¹

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Faculdade de Tecnologia de Praia Grande (FATECPG), São Paulo, Brasil
<http://orcid.org/0000-0001-8151-9880>
yago251715mgf@gmail.com

RESUMO

Ao longo dos anos a cidade de São Paulo tem se destacado como um município em constante crescimento em termos de poluição atmosférica, sendo esta a forma de poluição ambiental causada por grandes quantidades de gases ou partículas sólidas ou líquidas poluentes na atmosfera. Considerando tal cenário, este estudo propõe demonstrar a gravidade dos níveis de poluição da cidade de São Paulo, suas consequências e também ações para sanar essa questão, sendo esses tópicos construídos através de uma metodologia qualitativa e documental, tendo como documento base para a criação da análise as diretrizes globais de 2021 para qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS).

PALAVRAS-CHAVE: Análise; Poluição; Atmosfera; Diretrizes.

ATMOSPHERIC POLLUTION IN THE CITY OF SÃO PAULO AND THE GUIDELINES OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

ABSTRACT

Over the years, the city of São Paulo has stood out as a city in constant growth in terms of atmospheric pollution, which is the form of environmental pollution caused by large amounts of gases or solid or liquid pollutant particles in the atmosphere. Considering this scenario, this study proposes to demonstrate the the severe pollution levels in the city of São Paulo, its consequences and also actions to remedy this issue, with these topics being constructed through a qualitative and documentary methodology, having as a base document for the creation of the analysis the global guidelines of 2021 for air quality from the World Health Organization (WHO).

¹ Professor Licenciatura em Geografia - Centro Universitário ETEP (2022), Pós-graduação em Educação Ambiental - UNIMINAS (2023), Pós-graduação em Docência Ambiental - UNIMINAS (2023) e MBA em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - UNIMINAS (2023). Tendo experiência em docência no ensino fundamental, médio e EJA, e também na produção de pesquisas acadêmicas. Voluntário pelas causas ambientais pela organização Greenpeace Brasil (2020).

KEYWORDS: Analysis; Pollution; Atmosphere; Guidelines.

1 INTRODUÇÃO

A poluição atmosférica é caracterizada pela presença de substâncias tóxicas tendo fonte de atividades humanas ou processos naturais, que são lançadas ao ambiente atmosférico suficientemente para interferir no meio ambiente e saúde pública (CANÇADO, 2006). A poluição atmosférica possui duas formas de poluição sendo elas a poluição através da emissão de fontes artificiais, como através da queima de resíduos sólidos, ou então da queima de combustíveis, e também a poluição atmosférica através de fontes naturais, como por meio de vulcões ou vapores naturais (INCA, 2022).

A poluição atmosférica na cidade de São Paulo tem mantido um constante crescimento, onde de acordo com a CETESB (2022) em seu Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo, somente entre janeiro e junho de 2022 a média de emissão de materiais particulados poluentes entre 2,5 micrômetros e 10 micrômetros (MP10) teve um crescimento que variou entre 40,91% e 228,57%.

Tendo em vista o cenário de aumento da poluição na cidade de São Paulo, e sendo esse um dos fatores motivadores para a elaboração de uma análise científica, este estudo através de uma metodologia qualitativa e documental, estando de acordo com Cechinel *et al* (2016) por adotar um procedimento metodológico decisivo com base em documentos primários, propõe como objetivo demonstrar o que é a poluição atmosférica, assim como seus efeitos e seu crescimento na cidade de São Paulo, e posteriormente relacionando esses dados com as diretrizes globais de 2021 para qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS). As diretrizes da OMS para a qualidade do ar atuam nesse estudo como documento base para uma melhor compreensão e para a análise da gravidade dos dados.

2 A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SEUS ELEMENTOS

A poluição atmosférica afeta diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida, com o degradar da qualidade do ar através de seus poluentes, sendo esses os materiais particulados que inclusive podem ser inalados.

O material particulado é uma mistura de partículas líquidas e sólidas em suspensão no ar. Sua composição e tamanho dependem das fontes de emissão. As partículas podem ser divididas em dois grupos: partículas grandes (coarse mode), com diâmetro entre 2,5 e 30 m, emitidas através de combustões descontroladas, dispersão mecânica do solo ou outros materiais da crosta terrestre (polens, esporos e materiais biológicos também se encontram nesta faixa de tamanho); e partículas pequenas (fine mode), com diâmetro menor que 2,5 m, emitidas

pela combustão de fontes móveis e estacionárias, como automóveis, incineradores e termoelétricas, que por serem de menor tamanho e mais ácidas, podem atingir as porções mais inferiores do trato respiratório (Cançado *et al*, 2006).

Os principais materiais poluentes atmosféricos são os materiais particulados não gasosos se categorizando como MP2,5 e MP10, mas também há a poluição atmosférica através da emissão exorbitante de gases como ozônio (O₃), dióxido de enxofre (SO₂) e monóxido de carbono (CO₂). Tais poluentes são elementos mensuráveis para definição dos níveis de qualidade do ar por órgãos nacionais como o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), que se tratando do estado de São Paulo especificamente, atua junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB-SP) para a coleta de dados (IEMA, 2022).

Os elementos mensuráveis, sendo eles gases ou materiais particulados, são medidos através dos níveis de microgramas por metros cúbicos (µg/m³), compreendendo que microgramas são 0,001 miligrama por um volume de um cubo com um metro em todos os lados. Os poluentes também podem ser definidos como poluentes primários, sendo estes emitidos diretamente pelas fontes de emissão, e poluentes secundários, sendo estes formados na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera (CETESB, 2022).

A poluição através do gás monóxido de carbono (CO₂) e de fumaça (FMC) é o resultado da queima de combustíveis fósseis principalmente, sendo esse muitas vezes concentrado em cidades grandes por conta de veículos automotores. Com relação ao ozônio (O₃) e ao dióxido de nitrogênio (NO₂) a poluição age de forma diferente, sendo esse um poluente secundário, portanto, a poluição ocorre através da reação química de gases naturais da atmosfera e poluentes atmosféricos, neste caso pela emissão dos óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima incompleta e evaporação de combustíveis e solventes, ou seja, é uma poluição que ocorre através de uma reação química que resulta no aumento dos níveis de ozônio. O dióxido de enxofre (SO₂) é emitido através da queima de combustíveis que contêm enxofre, enquanto se tratando de materiais particulados não gasosos pode ser citada a fuligem, que pode ter origem da atividade humana como queimadas e incêndios e naturais como vulcões (CETESB, 2022).

O crescimento constante da poluição atmosférica é capaz de afetar não somente o meio ambiente através da mudança da umidade e acidez da chuva e do solo, mas também afeta a saúde pública, onde todos esses materiais particulados são inaláveis e tóxicos, podendo causar problemas cardíacos, respiratórios e sanguíneos (Cançado, 2006).

3 ANÁLISE DOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA CIDADE DE SÃO PAULO

A poluição atmosférica ocorrida na cidade de São Paulo tem crescido constantemente de acordo com os dados dos Boletins Mensais da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo, dados esses que consideram as regiões Capão Redondo; Congonhas; Grajaú; Interlagos; Itaim Paulista; Ibirapuera; Marginal Tietê; Nossa Senhora do Ó; Marginal Tietê - Ponte dos Remédios; Cerqueira César; Parque Dom Pedro II; Perus; Pinheiros; Tatuapé; Mooca; Cid. Universitária-USP-IPEN e Campos Elíseos. Os dados da CETESB (2022) são os resultados de pesquisas mensais para mensurar os níveis de emissão de poluentes atmosféricos.

Através das pesquisas de medição de emissão dos poluentes atmosféricos realizadas pela CETESB (2022) e então publicada pelos Boletins Mensais da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo, foram avaliadas as médias de emissão dos poluentes Ozônio (O₃); MP10; MP2,5; Fumaça (FMC); Monóxido de Carbono (CO₂); Dióxido de Enxofre (SO₂) e Dióxido de Hidrogênio (NO₂) no município de São Paulo entre janeiro e junho de 2022, resultando nos seguintes dados.

TABELA 1 – Média de emissão de Ozônio (O₃) no município de São Paulo

Média de emissão de Ozônio (O₃) - Janeiro 2022 à Junho 2022 em µg/m³						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri l	Mai	Junho
Capão Redondo	74,28	74,48	76,5	61,0 5	50	52,06
Cid.Universitária-USP-Ipen	66,15	98,25	73,65	74,3	52,6	50
Grajaú-Parelheiros	50	57,15	54,8	50	50	50
Ibirapuera	79,15	81,65	72,75	58,4 5	50	50
Interlagos	70,05	66,25	67,15	54,5 5	50	52,6
Itaim Paulista	50	75,15	61,3	56,5	50	50
Itaquera	50	67,55	67,15	56,5	50	51,95
Mooca	68,1	80,05	59,35	54,5 5	50	50
Nossa Senhora do Ó	59,35	67,45	53,9	50	50	50
Parque D.Pedro II	58,6	70,8	56,75	54,5 5	50	50
Perus	53,25	88,2	63,9	56,5	50	50
Pinheiros	57,4	57,8	51,95	50	50	50
Santana	57,4	63,65	51,95	50	50	50

Fonte: Criado pelo Autor a partir dos dados da CETESB (2022)

Referente à emissão de Ozônio (O₃), houve um grande aumento entre o período de janeiro até fevereiro, tendo um crescimento mínimo de 0,6920% na região de Pinheiros, e um crescimento máximo de 65,8% na região de Perus. Entre os períodos de fevereiro e março houve um leve aumento nas regiões de Capão Redondo e Interlagos, um aumento de 2,72% e 1,36% respectivamente, enquanto houve uma diminuição nas demais regiões, tendo uma diferença mínima de 0,59% na região de Itaquera e uma diferença máxima de 27,55% na região de Perus. Entre o período de março e abril, houve somente um aumento na emissão de O₃ na região da Cid.Universitária-USP-Ipen, tendo uma porcentagem de 0,89% enquanto houve uma diminuição máxima de 19,6% e mínima de 3,87% considerando as regiões de Capão Redondo e Parque D. Pedro II. Nos períodos de maio e junho houve diminuições consideráveis, em que na maioria das regiões baixaram para 50 µg/m³ em maio, com exceção de Cid.Universitária-USP-Ipen onde houve 52,6 µg/m³, enquanto no mês de junho houve um aumento de 5,2%, 4,12% e 3,9% nas regiões de Interlagos, Capão Redondo e Itaquera respectivamente.

TABELA 2 – Média de emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO₂) no município de São Paulo

Média de emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO ₂) – Janeiro 2022 à Junho 2022 em µg/m ³						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Cerqueira César	30	32	14	25	32	35
Congonhas	43	58	28	66	63	71
Ibirapuera	18	sem dados	9	21	26	31
Interlagos	sem dados	24	30	21	24	sem dados
Itaim Paulista	13	16	31	18	25	36
Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	49	39	31	47	54	57
Parque D.Pedro II	28	26	31	31	37	46
Pinheiros	32	30	14	25	60	52

Fonte: Criado pelo Autor a partir dos dados da CETESB (2022)

Durante os meses de janeiro e fevereiro houve um aumento no percentual de emissão nas áreas de Cerqueira César, Congonhas e Itaim Paulista, tendo resultando respectivamente em 6,69%; 34,9% e 23,1%, enquanto nas áreas de Marginal Tietê - Ponte dos Remédios; Parque D. Pedro II e Pinheiros houve uma diminuição dessas emissões em 20,3%; 7% e 6% nesta mesma ordem. Durante o período de fevereiro ao mês de março houve um crescimento na emissão de 25%; 93,8% e 19,23% nas regiões de Interlagos, Itaim Paulista e Parque D.Pedro II, enquanto houve uma diminuição de emissão em 20,51%; 51,72%; 56,25% e

53,33% nas regiões de Marginal Tietê - Ponte dos Remédios, Congonhas, Cerqueira César e Pinheiros. No período entre o mês de abril ao mês de junho houve um crescimento constante com exceção das regiões de Interlagos (por falta de dados), Pinheiros que teve seu maior pico em maio com 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e posteriormente seu segundo maior pico em emissão de dióxido de nitrogênio (NO_2) em junho com 52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, nas demais regiões o aumento mínimo foi de 7,58% na região de Congonhas, e o aumento máximo de emissão foi de 100% na região de Itaim Paulista.

TABELA 3 – Média de emissão de MP10 no município de São Paulo

Média de emissão de MP10 - Janeiro 2022 à Junho 2022 em $\mu\text{g}/\text{m}^3$						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Capão Redondo	17	18	17	20	28	28
Cerqueira César	17	20	21	22	26	28
Congonhas	19	25	23	26	27	30
Grajaú-Paralheiros	22	24	26	30	40	40
Interlagos	14	20	17	21	26	30
Itaim Paulista	14	24	24	22	26	46
Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	22	24	26	28	33	38
Nossa Senhora do Ó	18	21	21	24	29	31
Parque D.Pedro II	19	21	22	23	30	37
Perus	19	27	24	30	35	31
Pinheiros	22	22	32	24	29	31

Fonte: Criado pelo Autor a partir dos dados da CETESB (2022)

Com relação à emissão de material particulado MP10 nas áreas do município de São Paulo, houve durante o período de janeiro a junho de 2022 um crescimento quase inteiramente crescente com exceção do mês de março para as áreas de Capão Redondo, Congonhas, Interlagos e Perus, pois nessas áreas houve uma diminuição de emissão em 5,5%; 8%; 15% e 11,1% respectivamente, sendo esses dados referentes ao período entre fevereiro e março, também houve uma diminuição de emissão no mês de abril somente para a área de Itaim Paulista, onde diminuiu 8,3%. No entanto, no mês de junho todas as áreas, com exceção de Perus, atingiram seu maior pico de emissão, tendo um crescimento mínimo de 40,91% na região de Pinheiros, e um crescimento máximo de 228,57% na região de Itaim Paulista, considerando dados de janeiro e junho.

TABELA 4 – Média de emissão de MP2,5 no município de São Paulo

Média de emissão de MP2,5 - Janeiro 2022 à Junho 2022 em $\mu\text{g}/\text{m}^3$						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Cid.Universitária-USP-Ipen	9	11	12,5	12	14	17

Congonhas	13	15	12,5	16	16	19
Grajaú-Parelheiros	12	12	12,5	13	17	18
Ibirapuera	11	14	12,5	13	16	17
Itaim Paulista	7	13	12,5	13	16	sem dados
Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	14	15	13,25	16	21	24
Mooça	12	13	12,5	12	14	17
Parque D.Pedro II	12	12	12,5	13	16	19
Perus	10	16	12,5	14	19	13
Pinheiros	9	10	12,5	2	22	20
Santana	13	13	12,5	14	16	19

Fonte: Criado pelo Autor a partir dos dados da CETESB (2022)

Na emissão de MP 2,5 houve também um aumento quase constante de todas as áreas descritas na pesquisa do boletim mensal durante o período de janeiro até junho de 2022. Com exceção do mês de março onde houve uma grande variação de aumento e diminuição de emissão de MP2,5, tendo um aumento de emissão em Parque D.Pedro II; Pinheiros; Grajaú-Parelheiros e Cid.Universitária-USP-Ipen, resultando em um crescimento porcentual de respectivamente 4,17%; 11,12%; 4,17% e 13,637%, enquanto houve uma diminuição nas demais áreas que variou de no mínimo 3,84% em Santana, Mooça e Itaim Paulista, e de no máximo 21,87% na região de Perus. Referente ao mês de junho, todas as áreas atingiram seu maior pico, com exceção de Perus e Pinheiros, que tiveram seu maior pico em maio com 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente, e também de Itaim Paulista por não haver dados de junho. Nas demais áreas houve um aumento de no mínimo 30,77% na região da Mooça, e de no máximo 71,43% na região de Marginal Tietê - Ponte dos Remédios entre janeiro e junho de 2022.

TABELA 5 – Média de emissão de Monóxido de Carbono (CO_2) no município de São Paulo

Média de Monóxido de Carbono (CO_2) – Janeiro 2022 à Junho 2022 em ppm por mL de combustível queimado em São Paulo						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Cerqueira César	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Congonhas	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Grajaú Parelheiros	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Ibirapuera	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Mooça	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Parque D.Pedro II	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Pinheiros	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Fonte: Criado pelo autor a partir dos dados da CETESB (2022).

Se tratando da emissão de monóxido de carbono (CO₂) no município de São Paulo, os níveis são medidos através de partes por milhão (ppm) que é mensurada através da quantidade de µg/m³ emitido através da queima de até um milhão de mL. No caso, todos os períodos da pesquisa da CETESB (2022) detectaram 4,5 µg/m³ em ppm por mL de combustível queimado, sendo esse o principal meio de emissão de CO no município de São Paulo.

TABELA 6 – Média de emissão de Fumaça (FMC) no município de São Paulo

Média de emissão de Fumaça (FMC) - Janeiro 2022 à Junho 2022 em µg/m³						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Campos Elíseos	10,8	14,8	14	8,9	12,6	12
Cerqueira César	11,6	13,8	18,4	11,18	14,6	19,6
Ibirapuera	2,6	7,6	10	4,78	7,6	15,6
Pinheiros	7,4	6,8	15,4	11,38	14,4	29,4
Tatuapé	10,4	14	15	11,6	15,6	26,2

Fonte: Criado pelo autor a partir dos dados da CETESB (2022).

A emissão média de fumaça (FMC) teve um constante crescimento com exceção do mês de abril, onde houve uma diminuição de todas as áreas dentre 22,66% na área de Tatuapé até 52,2% na área de Ibirapuera, considerando o período entre março de 2022 e abril de 2022. Enquanto em junho todas as áreas, com exceção de Campos Elíseos, tiveram seu maior pico de emissão de fumaça, tendo um aumento no período de janeiro até junho de 2022 tendo um aumento mínimo de 15,39% em Campos Elíseos, e máximo 297,3% na região de Pinheiros.

TABELA 7 – Média de emissão de SO₂ no município de São Paulo

Média de emissão de SO₂ - Janeiro 2022 à Junho 2022 em µg/m³						
Áreas do Município de São Paulo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Cerqueira César	1	1	1	2	2	2
Congonhas	1	2	1	2	2	2
Interlagos	1	1	1	1	1	sem dados
Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	1	2	2	2	2	3

Fonte: Criado pelo Autor a partir dos dados da CETESB (2022).

No caso da emissão de SO₂ no município de São Paulo a emissão teve um aumento constante com exceção do mês de março, onde teve uma diminuição de 1 µg/m³ na área de Congonhas, junho novamente conseguiu atingir o maior pico de quase todas as áreas, com exceção de Interlagos onde não houveram dados, a emissão dobrou em Cerqueira César e Congonhas, passando de 1 µg/m³ para 2 µg/m³, enquanto na área de Marginal Tietê - Ponte dos Remédios o valor triplicou de 1 µg/m³ para 3 µg/m³.

Através de uma leitura de dados é possível interpretar que das sete tabelas analisadas neste artigo, cinco delas apresentam uma queda na emissão de O₃; SO₂; NO₂; MP10 e MP2,5 na maioria das regiões analisadas do município de São Paulo no mês de março, enquanto em abril houve uma queda da emissão FMC e O₃. Nos demais meses, com exceção da emissão de O₃ e monóxido de carbono (CO₂), houve um crescente aumento de emissão, principalmente no mês de junho e maio, onde atingem seus maiores picos. A emissão de O₃ foi a única emissão que apresentou queda constante nas regiões analisadas no município de São Paulo, enquanto a emissão de CO se manteve constante durante todo o período de janeiro a junho de 2022.

4 ÀS DIRETRIZES DA OMS E O CONTROLE DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DA CIDADE DE SÃO PAULO

As diretrizes para qualidade do ar pela Organização Mundial da Saúde (OMS) definem os níveis saudáveis e controlados para uma melhor qualidade de vida relacionado à emissão de poluentes atmosféricos. De acordo com a OMS (2021), a poluição que afeta a qualidade do ar é capaz de realizar milhões de mortes por ano, sendo equiparável a dietas não saudáveis e o uso de tabaco.

O ar puro é um direito humano básico. No entanto, a poluição do ar continua a representar uma ameaça significativa para as pessoas em todo o mundo – é a maior ameaça ambiental à saúde e uma das principais causas de doenças não transmissíveis (DNTs), como ataques cardíacos ou derrames. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há 7 milhões de mortes prematuras todos os anos devido aos efeitos combinados da poluição do ar externo e doméstico – com milhões de pessoas adoecendo por respirar ar poluído. Mais da metade dessas mortes são registradas em países em desenvolvimento (Organização Mundial da Saúde, 2021).

As diretrizes da OMS possuem níveis para os poluentes O₃; NO₂; CO; SO₂; MP2,5 e MP10, considerando o nível de poluição recomendado para uma melhor qualidade de vida e o nível de poluição máximo por dia que não ocasione em doenças e problemas de saúde.

O poluente MP2,5 é considerado pela OMS como um elemento extremamente prejudicial à saúde e podendo causar até mesmo câncer de

pulmão quando emitido em grande escala, por essa razão foi determinada uma emissão recomendada de 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ em média por ano, enquanto para o nível máximo por dia em 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, considerando no máximo de 3 a 4 dias por ano de emissão nesse nível de excesso. Com relação ao poluente MP10, sendo esse potencial causador de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, a OMS determina uma emissão recomendada de até 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ em média por ano, e também uma emissão máxima por dia considerando no máximo 3 a 4 dias por ano de até 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Quanto ao O_3 e ao NO_2 , suas medidas recomendadas são de em média por ano de 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente, e de emissão máxima por dia equivalente a três a quatro dias excedentes por ano de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Enquanto se tratando de SO_2 e CO o recomendado é de respectivamente 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ em média por ano, não podendo exceder esses mesmos níveis por dia, sendo esses extremamente prejudiciais à saúde (OMS, 2021).

TABELA 8 – Níveis de emissão de poluentes do ar em $\mu\text{g}/\text{m}^3$ recomendados pela OMS

Poluente	Tempo	Nível de emissão em $\mu\text{g}/\text{m}^3$
MP2,5	Média anual	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
MP10	Média anual	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
O_3	Média anual	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO_2	Média anual	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SO_2	Média anual	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
CO	Média anual	4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Máxima emissão p/dia	4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Fonte: Traduzido pelo autor a partir dos dados das diretrizes para qualidade do ar pela OMS (2021).

Existem medidas para diminuição da emissão de poluentes atmosféricos, relacionadas a cinco áreas de ação potencial, sendo elas veículos e combustíveis; planejamento de espaço; indústria; agricultura e mudança de comportamento de emissão. Onde são consideradas medidas de diminuição de

emissão com a menor uso de veículos em combustíveis, melhor distribuição de espaço para menor concentração de emissão de poluentes, políticas de controle de emissão de gases pelas indústrias, apoio a políticas de agricultura menos poluente e controle constante do comportamento de emissão de poluentes (OMS, 2021).

As diretrizes da OMS também definem ações para a responsabilidade do setor da saúde, considerando que as emissões de poluentes atmosféricos possuem reflexos diretos na saúde pública, podendo causar problemas de saúde cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórios.

O setor de saúde tem um papel em:

- aumentar a conscientização sobre o impacto da qualidade do ar na saúde usando evidências fornecidas pelas diretrizes de qualidade do ar da OMS;
- aconselhando o público e os pacientes sobre o impacto dos poluentes do ar acima. As diretrizes de qualidade do ar da OMS podem ser mitigadas em nível individual;
- juntar esforços de advocacia nos níveis nacional e internacional para garantir que os argumentos de saúde para as diretrizes de qualidade do ar da OMS são ouvidos em discussões políticas. (Diretrizes para a Qualidade do Ar pela OMS, 2021, p.185).

Conhecendo esses perigos para a saúde pública, a CETESB (2020) criou o Plano de Controle de Poluição Veicular 2020 - 2022 (PCPV), formado para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos e controlar os seus níveis através de medidas como a fiscalização veicular. Das medidas de controle de poluentes atmosféricos previstos pela PCPV podem ser citadas a inspeção ambiental de veículos, sendo essa uma inspeção compulsória e periódica vinculada ao licenciamento, principalmente se tratando de veículos a diesel, onde seria verificado através de um profissional o potencial de poluição do veículo inspecionado.

Também a fiscalização de fumaça (FMC) pela Escala de Ringelmann, que consiste no uso da escala de Ringelmann para controle da emissão de poluentes atmosféricos, essa fiscalização seria realizada por profissionais da área através de um aplicativo à base de tal escala, que consiste na mensuração do potencial poluente da fumaça através de sua escuridão, outrossim é utilizada a fiscalização com uso de opacímetro e a fiscalização do uso de ARLA 32, sendo o opacímetro um equipamento profissional que mede o nível de emissão poluente do veículo através da opacidade no escapamento e o ARLA 32 um produto a base de ureia que deve ser introduzido nos veículos pois tem como utilidade diminuir nível de emissão poluente da queima do diesel, sendo essa fiscalização de ARLA 32 prevista pela Resolução Conama 403/2008.

Durante a pandemia de COVID-19, o atual plano PCPV foi afetado, onde de acordo com a CETESB (2020) a emissão de poluentes tendo como fonte veículos movidos a diesel, teve um crescimento em 2019, e mesmo com o impacto da pandemia em 2020 a queda foi pouco significativa ao ponto de alterar as metas do plano pela impossibilidade de se realizar ações de campo que implicam em aglomeração.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em comparação aos níveis de emissão de poluentes atmosféricos recomendados pela OMS e dos níveis emitidos pela cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo chegou a emitir de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ à $79,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de O_3 , estando dentro da emissão máxima por dia de $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e podendo potencialmente ultrapassar o nível médio por ano de $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Quanto aos níveis de $\text{MP}_{2,5}$ e MP_{10} , a cidade de São Paulo chegou a emitir de $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ à $24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e de $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ até $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente, onde em $\text{MP}_{2,5}$ se encontra $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ acima do recomendado máximo por dia e podendo potencialmente ultrapassar o nível de emissão recomendado por ano, enquanto para MP_{10} se encontra em $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ acima do máximo por dia e também podendo ultrapassar o nível recomendado por ano.

Das emissões de NO_2 São Paulo chegou a emitir de $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ até $71 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ultrapassando até $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$, muito acima do recomendado por dia e podendo ultrapassar o nível recomendado de emissão por ano. Quanto aos poluentes SO_2 e CO , os níveis de SO_2 emitidos pelo município de São Paulo foram de somente entre $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ até $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$, estando dentro do recomendado pela OMS, enquanto os níveis de CO se mantêm em $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ estando $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ acima dos níveis determinados pelas mesmas diretrizes.

Vale ressaltar que, os dados da CETESB são considerados em distribuição mensal, ou seja, se tratando dos níveis de emissão de poluentes atmosféricos na cidade de São Paulo que superaram a emissão máxima recomendada por dia, sendo essa podendo ser ultrapassada somente entre 3 a 4 dias por ano, a emissão dos poluentes que ultrapassaram essa diretriz se torna ainda mais preocupante, mesmo com as medidas do plano PCPV 2020 - 2022 considerando as consequências da emissão excessiva de poluentes atmosféricos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados apresentados, é possível verificar que a cidade de São Paulo possui altos níveis de emissão de poluentes atmosféricos, principalmente se tratando dos poluentes MP_{10} , $\text{MP}_{2,5}$ e NO_2 , poluentes esses que se encontram em níveis perigosos de emissão e que de acordo com as diretrizes para a qualidade do ar descritas pela OMS podem acarretar na causa de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias, tais como AVC e câncer de pulmão.

Sabendo que, a emissão de poluentes atmosféricos é capaz de causar sérios danos à saúde pública, torna-se necessária uma ação da área da saúde para proteção e desincentivo às emissões de tais poluentes. Vale ressaltar que, considerando as diretrizes da OMS para a qualidade do ar, o PCPV 2020 – 2022 ainda não se tornou um plano de aplicação relevante para a diminuição de emissão de poluentes atmosféricos ao nível de tornar a qualidade do ar da cidade de São Paulo saudável mesmo ao fim do ano de 2022, tal plano não previu o aumento da utilização de veículos na pandemia, não sendo um plano que

considerou a pandemia como um fator o qual poderia afetá-lo, demonstrando a necessidade de uma ampliação e aplicação considerando o desenvolvimento do setor da saúde.

Durante a pandemia é compreensível a maior utilização de veículos, principalmente para a cidade de São Paulo, pois tal cenário realmente afeta a mobilidade urbana e conseqüentemente as emissões de poluentes atmosféricos assim descrito pela CETESB, no entanto, é cabível denotar que a aplicação e prolongamento e principalmente a expansão do plano atual PCPV junto a adoção de medidas para a saúde pública (considerando que os níveis atuais de emissão implicam em uma ameaça para a saúde pública) podem melhorar a qualidade de vida da população com uma melhor qualidade do ar.

7 AGRADECIMENTOS

O autor agradece fielmente aos amigos Daniel Rossmann Jacobsen, Trenton Wilkie, Matheus Secchi, Kira Luersen Sordi, também Kiel, a minha melhor amizade e por fim Paulo, que infelizmente não está mais entre nós.

REFERÊNCIAS

CANÇADO, José Eduardo D.; BRAGA, Alfésio; ARBEX, Marcos; PEREIRA, Luiz A. A.; SALDIVA, Paulo H. N.; SANTOS, Ubiratan P. **Repercussões clínicas da exposição à poluição atmosférica**. Jornal brasileiro de pneumologia: publicacao oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 32 Suppl 2: S5-11, 2006. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/6530264_Clinical_repercussions_of_exposure_to_atmospheric_pollution>. Acesso em 12 de agosto de 2022.

CECHINEL, André; FONTANA, Silvia A. P.; GIUSTINA, Kelli P. D.; PEREIRA, Antonio S.; PRADO, Silvia S. **ESTUDO/ANÁLISE DOCUMENTAL: UMA REVISÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA**. NESC, Criciúma, v. 5, nº1, janeiro/junho 2016. Criar Educação – PPGE – UNESC. Disponível em: <<http://periodicos.unesc.net/criaredu/article/download/2446/2324>>. Acesso em 01 de agosto de 2022.

CETESB. **Boletim Mensal de Qualidade do Ar**. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/ar/boletim-mensal/>>. Acesso em 12 de agosto de 2022.

CETESB. **Plano de Controle de Poluição Veicular 2020 - 2022**. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/veicular/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/PCPV-Plano-de-Controle-de-Poluicao-Veicular-do-Estado-de-Sao-Paulo-2020-2022.pdf>>. Acesso em 20 de agosto de 2022.

CETESB. **Poluentes**. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/>>. Acesso em 02 de agosto de 2022.

Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA). **Plataforma da Qualidade do Ar**. Disponível em: <<https://energiaeambiente.org.br/qualidadedoar>>. Acesso em 07 de agosto de 2022.

Instituto Nacional de Câncer (INCA). **Poluição do ar**. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/poluentes/poluicao-do-ar>>. Acesso em 15 de agosto de 2022.

RESOLUÇÃO CONAMA 403/2008. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0403-111108.PDF>>. Acesso em 15 de agosto de 2022.

World Health Organization. **What are the WHO Air quality guidelines?**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines>>. Acesso em 01 de agosto de 2022.

World Health Organization. **WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide**. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>>. Acesso em 01 de agosto de 2022.